

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ХУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	14
3. Narimanov Bekzod Abduvaliyevich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH.....	23
4. Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi MA'LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYASI VA SMART- KONTRAKTLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASIGA DOIR MILLIY QONUNCHILIKNING TANQIDIY TAHLILI.....	30
5. Махмудова Лола Асат кизи ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ РИБЫ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЧАСТНЫМ ПРАВОМ.....	38
6. Муродов Мухлис Матназар ўғли КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ.....	50
7. Khamidov Nurmukhammad Orif ugli FEATURES OF SOME CRIMES COMMITTED BY OFFICIALS.....	59
8. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR.....	65
9. Shamsidinov Zayniddin Ziyovidinovich PROBLEMS OF THE CURRENT COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	73
10. Sunnatov Vohid Toshmurodovich TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHATLRI.....	80
11. Nodirov Muzaffar Axmadovich, Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	87
12. Нурманов Холбек Раҳматилла угли БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА.....	101

12.00.15-КРИМИНОЛОГИЯ (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)

Нурманов Холбек Раҳматилла угли,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: xolbek.nurmanov123@gmail.com

БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА

For citation: Nurmanov Kholbek Rahmatilla ugli. COMBATING CYBERCRIME - SINGAPORE'S EXPERIENCE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8/2, pp. 101-108

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048750>

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье автором рассмотрены и всесторонне изучены комплексные меры, реализуемые правительством Сингапура, имеющим передовой опыт борьбы с киберпреступлениями, связанными с отмыванием электронных денег. В частности, в работе освещены исторические аспекты борьбы с киберпреступлениями в Сингапуре начиная с 2013 года, создание в полиции Сингапура специальной структуры – Центра по борьбе с мошенническими преступлениями, совершаемыми с использованием Интернет и телекоммуникаций, рассмотрена его деятельность в деле профилактики подобных преступлений, осуществление противодействия наиболее частым формам кибермошенничества, включая использование информационных технологий для кражи электронных денежных средств (Фишинг с помощью СМС-сообщений, телефонных звонков или вредоносных ссылок для получения данных банковских карт, мошенничество при подборе работников онлайн, при осуществлении покупок в процессе Интернет-торговли, мошенничество с онлайн-кредитованием с фальшивой рекламой от лицензированных кредиторов или банков, мошенничество с использованием популярных онлайн-игр с рассылкой жертвам смс-сообщений о выигрышах в играх, рекламируемых в социальных сетях и др.). Автором по итогам анализа даны предложения и рекомендации по перспективам реализации опыта Сингапура в национальном законодательстве и правоприменительной практике.

Ключевые слова: кибермошенничество, Антиспам-центр, фишинг, кража, «IPIFICATION», концепция «Цифровой обороны» Сингапура.

Нурманов Холбек Раҳматилла ўгли,
Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси
E-mail: xolbek.nurmanov123@gmail.com

КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШ – СИНГАПУР ТАЖРИБАСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада муаллиф томонидан электрон пулларни ювиш билан боғлиқ кибержиноятларга қарши курашда илғор тажрибага эга Сингапур ҳукумати томонидан амалга оширилаётган комплекс чора-тадбирлар кўриб чиқилган ва ҳар томонлама ўрганилган. Жумладан, ишда Сингапурда 2013 йилдан бошлаб олиб борилаётган кибержиноятчиликка қарши курашнинг тарихий жиҳатлари, Сингапур полициясида махсус тузилма – Интернет ва телекоммуникация воситаларидан фойдаланган ҳолда содир этилган фирибгарлик жиноятларига қарши кураш Марказининг ташкил этилиши, унинг бундай жиноятларни профилактика қилиш бўйича фаолияти, электрон фирибгарликнинг энг кенг тарқалган шакллари, шу жумладан, ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда электрон пул маблағларини ўғирлашга қарши курашиш (Банк карталари ҳақидаги маълумотларини олиш учун СМС-хабарлар жўнатиш, телефон кўнғироқлар ёки зарарли ҳаволалардан фойдаланган ҳолда фирибгарлик, Интернет орқали савдо қилиш жараёнида, онлайн тарзда ходимларни танлашда фирибгарлик, лицензияга эга кредит ташкилотлар ёки банкларнинг онлайн кредитлаш тўғрисидаги ёлғон рекламалар орқали фирибгарлик, жиноят қурбонларига турли Интернет ўйинларидаги ютуқлар ҳақида СМС-хабарлар юбориш орқали фирибгарлик ва бошқалар) ёритилган. Таҳлил натижаларига кўра муаллиф Сингапур тажрибасини миллий қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига татбиқ этиш истиқболлари бўйича таклиф ва тавсиялар беради.

Калит сўзлар: Киберфирибгарлик, Anti-spam center, фишинг, ўғрилик, “IPIFICATION”, Сингапур “Рақамли муҳофаа” концепцияси.

Nurmanov Kholbek Rahmatilla ugli,

Independent researcher Tashkent State University of Law

E-mail: xolbek.nurmanov123@gmail.com

COMBATING CYBERCRIME - SINGAPORE'S EXPERIENCE

ANNOTATION

In this research article, the author examines and comprehensively studies the comprehensive measures implemented by the Government of Singapore, which has advanced experience in combating cybercrimes related to money laundering. In particular, the paper covers the historical aspects of the fight against cybercrime in Singapore since 2013, the creation of a special structure in the Singapore police - the Center for Combating Fraudulent Crimes Committed Using the Internet and Telecommunications, its activities in the prevention of such crimes, the implementation of counteraction to the most common forms of cyber fraud, including the use of information technology to steal electronic funds (Phishing using SMS messages, phone calls or malicious links to obtain bank card data, fraud in the selection of employees online, when making purchases in the process of Internet trading, fraud with online lending with false advertising from licensed lenders or banks, fraud using popular online games with sending victims SMS messages about winnings in games advertised on social networks, etc.). Based on the results of the analysis, the author gives proposals and recommendations on the prospects for implementing the experience of Singapore in national legislation and law enforcement practice.

Keywords: Cyberfraud, Anti-spam center, phishing, theft, IPIFICATION, “Digital defense” concept of Singapore.

Сегодня на фоне развития процессов цифровизации и внедрения в общество современных технологий наблюдается рост случаев эффективного использования возможностей ИТ правонарушителями при совершении преступлений. Число пользователей Интернета во всем мире увеличилось почти на 200 миллионов, и теперь Интернетом пользуются 63% населения мира. Большинство из них (92,4%) выходят в Интернет с помощью

мобильных устройств. Из 27 миллионов пользователей Интернета в нашей стране более 25 миллионов пользуются мобильной сетью Интернета [1].

По имеющимся данным, ежегодно против всех пользователей Интернета во всем мире совершается более 500 миллионов кибератак. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что каждую секунду каждый двенадцатый человек в мире становится жертвой преступления, совершенного в киберпространстве. В частности, киберпреступность в Узбекистане за последние три года выросла в 8,3 раза и составляет 5% от общего числа преступлений. Так, случаи мошенничества в киберпространстве возросли в 19 раз, краж - в 26 раз, а преступлений, связанных с вымогательством, клеветой и оскорблением, - в 4,9 раза [2].

По результатам анализа, проведенного исследователями, в последнее время преступления в сфере информационных технологий отнесены к киберпреступности, в том числе речь идет о хищениях денежных средств на пластиковых картах путем проведения незаконных банковских и финансовых операций, получении онлайн-микрозаймов на чужое имя, организации финансовых пирамид и атаках компьютеров вирусными программами. Киберпреступность также включает в себя и другие деяния, такие как вымогательство путем запугивания раскрытия личной информации других лиц и мошенничество на торговых онлайн-площадках.

В частности, объектами данного вида преступлений в основном являются банковские услуги посредством электронных и пластиковых карт (74,5%), глобальные информационные сети Интернет (10%), услуги биржевой торговли (6,3%), банковские счета (3,7%), электронные кошельки и криптовалюты (4,2%) и телекоммуникационные каналы (1,3%), можно заметить, что доля преступлений, совершаемых с использованием банковских карт физических и юридических лиц, существенно выше [2]. При изучении причин и условий преступлений по отмыванию электронных денег, совершаемых с использованием информационных технологий, становится ясным, что их росту способствуют следующие факторы. В частности, результаты социального опроса подтвердили широкий охват, функциональность, анонимность сетей Интернет, а также неосведомленность определенной части населения о возможностях информационных технологий. Было выявлено, что 21% населения имеет хорошие навыки работы с компьютером, 28% имеют средний уровень знаний, а 51% практически не умеют пользоваться компьютером [2].

В ходе исследования широко использовались методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, сравнительно-правового анализа, историчности, анкетирования, анализа эмпирических материалов и статистических данных, наблюдения, системного подхода, рациональности.

Тот факт, что преступники часто переводят незаконно полученные электронные деньги на зарубежные счета в виде криптовалюты с целью их легализации, создает условия для роста распространенности данного вида преступлений. Вследствие отсутствия полноценной кибербезопасности на некоторых электронных платформах и мобильных приложениях, мошенники успешно эксплуатируют имеющиеся уязвимости. Для эффективного создания механизма противодействия вышеуказанным видам хищения электронных денежных средств с использованием возможностей информационных технологий важно использовать передовой опыт зарубежных стран в этом направлении. Для этого необходимо будет глубоко изучить специфику современных методов борьбы с преступностью, применяемых этими странами, и сформулировать решения, приемлемые для нашего национального законодательства и общества.

Кибербезопасность становится все более важной не только для обеспечения защиты данных и инфраструктур, но и как средство поддержания экономической стабильности и безопасности на глобальном уровне. Стратегии кибербезопасности и международное сотрудничество в этой области играют ключевую роль в предотвращении киберугроз и минимизации их воздействия на мировую экономику, подчеркивая необходимость глобальных усилий для борьбы с киберпреступностью. Цифровая экономика АСЕАН, объединяющая десять стран Юго-Восточной Азии, является одной из самых быстрорастущих

в мире. По оценкам, к 2025 г. размер цифровой экономики региона может достичь 300 млрд долл. США, что свидетельствует о значительном потенциале для экономического роста и интеграции [3]. Этот рост во многом обусловлен активным внедрением цифровых технологий в бизнесе, образовании, здравоохранении и государственном управлении. Увеличение объема онлайн-торговли, развитие стартапов в сфере технологий, а также активное использование мобильного интернета и социальных сетей способствуют динамичному развитию цифровой экономики в регионе. Однако вместе с возможностями, которые предоставляет цифровизация, возникают и новые вызовы, особенно в области кибербезопасности. С учетом того, что экономика АСЕАН становится всё более интегрированной и зависимой от цифровых технологий, уязвимость перед киберугрозами растёт.

Кибератаки могут привести к утечке личных данных, финансовым потерям, нарушению работы критически важных инфраструктур и подрыву доверия к цифровым услугам, что, в свою очередь, замедлит экономическое развитие и интеграцию в регионе. В контексте этих вызовов кибербезопасность становится не просто технологической необходимостью, но и ключевым фактором устойчивого развития. Защита данных, информационных систем и сетевых инфраструктур является основой для сохранения конфиденциальности, целостности и доступности информации, что крайне важно для бизнеса, правительств и граждан. Укрепление мер кибербезопасности позволяет не только предотвращать потери от кибератак, но и поддерживать доверие населения к цифровым инновациям, что способствует дальнейшему развитию цифровой экономики.

Сингапур играет лидирующую роль в области кибербезопасности в АСЕАН, демонстрируя стратегический подход к защите своего цифрового пространства и активно содействуя укреплению кибербезопасности во всем регионе. Страна признана одним из мировых лидеров в сфере информационных технологий и кибербезопасности, благодаря высокому уровню технологической развитости, квалифицированным специалистам и эффективной государственной политике.

Сингапур занимает ключевое место в формировании региональной стратегии кибербезопасности АСЕАН, используя свой опыт и ресурсы для поддержки соседних стран в разработке и реализации собственных стратегий безопасности киберпространства. Страна выступает инициатором и активным участником многочисленных международных и региональных форумов, конференций и рабочих групп, направленных на обмен знаниями, опытом и лучшими практиками в сфере кибербезопасности. Это сотрудничество способствует разработке общих стандартов и протоколов безопасности, повышает уровень осведомленности и готовности к противодействию киберугрозам на региональном уровне.

В этой связи целесообразным представляется изучение опыта Сингапура, входящего в число развитых стран Азии и добившегося высоких результатов в борьбе с данным видом преступности своими уникальными методами [4]. Первое киберпреступление в Сингапуре было выявлено в 2013 году, и с тех пор предпринимаются усилия по борьбе с этим видом преступлений и его предупреждению. В марте 2016 года полиция Сингапура создала Центр по борьбе с мошенничеством (далее именуемый «Центр» (Anti-scam center)) для борьбы с мошенническими преступлениями, совершаемыми с использованием Интернет и телекоммуникаций [5]

Основным шагом в укреплении национальной и региональной кибербезопасности стало создание в 2015 г. Агентства кибербезопасности Сингапура (CSA) [6]. Агентство координирует работу различных ведомств и организаций, занимающихся кибербезопасностью в стране, а также сотрудничает с частным сектором, академическими кругами и международным сообществом. Основные задачи CSA включают защиту критической информационной инфраструктуры, предотвращение и реагирование на киберинциденты, развитие навыков и компетенций в области кибербезопасности, а также повышение общественной осведомленности о киберугрозах. CSA играет важную роль в разработке и реализации национальных инициатив и стратегий, таких как Национальная стратегия кибербезопасности [7] и Закона о кибербезопасности (Cybersecurity Act) [8], которые

устанавливают правовые и организационные рамки для защиты киберпространства Сингапура. Эти меры не только укрепляют национальную безопасность, но и служат образцом для других стран региона.

В дополнение к Закону о кибербезопасности, Сингапур разработал и реализует Национальную стратегию кибербезопасности, которая охватывает широкий спектр мер, направленных на защиту национального киберпространства и поддержку устойчивого развития цифровой экономики. Стратегия включает в себя четыре основных направления:

1. Защита критической инфраструктуры: Укрепление защиты секторов, имеющих ключевое значение для национальной безопасности и экономики;
2. Создание системы раннего предупреждения и быстрого реагирования на киберугрозы;
3. Развитие экосистемы кибербезопасности: Поддержка инноваций, исследований и развитие кадрового потенциала в области кибербезопасности;
4. Укрепление международного сотрудничества: Развитие партнерства и совместной работы с другими странами и международными организациями для обмена знаниями и совместного решения глобальных вызовов в области кибербезопасности [9].

С 2018 года в Центре действует специальный «Колл-центр» для информирования населения и профилактики подобных преступлений. В то же время в 7 региональных управлениях полиции созданы подразделения данного центра по борьбе с подобными преступлениями. В настоящее время в Центре по предотвращению кибермошенничества в Сингапуре работают 89 сотрудников в центральном офисе и 106 сотрудников в региональных отделениях, что в общей сложности составляет 195 сотрудников. Соотношение сотрудников этого центра на 100 тыс. населения Сингапура составляет 3,6. По данным Министерства внутренних дел Сингапура, в 2022 году в Сингапуре было зафиксировано 31 178 преступлений (в 2017 году — 5147), связанных с кражей электронных средств жертвы с использованием информационных технологий, которые подразделяются на десятки различных типов [5].

Вот одни из наиболее частных форм кибермошенничества в Сингапуре, включая использование информационных технологий для кражи электронных средств.

1) Фишинг. В этом случае мошенники пытаются получить данные банковских карт и другие личные данные жертвы с помощью СМС-сообщений, телефонных звонков или вредоносных ссылок. Например, мошенник сообщает жертве, что в отношении него ведется расследование по различным преступлениям в Китае, таким как незаконное открытие банковского счета и отмывание денег, и просит ее предоставить информацию по телефону. Чтобы все выглядело правдоподобно, мошенник отправляет поддельное электронное письмо с логотипами государственных органов, включая Полицию Сингапура (SPF), Генерального прокурора и Полицию Китая. Граждане, поверившие в поддельные документы, попадают в «ловушку», вводя свои персональные данные по ссылке, отправленной мошенником.

2) Мошенничество при подборе работников онлайн. Жертвы скачивают поддельные мобильные приложения, чтобы подать заявку на работу, и следуют инструкциям поддельного работодателя, чтобы получить предоплату за работу и перевести ее на их банковские счета или конвертировать деньги в криптовалюту и перевести на электронные кошельки. Выплаченный жертвам аванс отображается на счете поддельного мобильного приложения, но после того, как они не могут снять средства, они понимают, что стали жертвами мошенников.

3) Мошенничество в Интернет-торговле. Мошенники используют торговые онлайн-площадки для размещения ложной информации о покупателях или продавцах. Они обманывают жертв, не доставляя им оплаченный товар. В некоторых случаях продавец также должен будет внести дополнительную плату за таможенные пошлины или сборы за доставку после внесения первоначального платежа.

4) Фальшивый звонок от друга. Мошенники звонят гражданам, как будто они их близкие друзья и принимают участие в их жизни и работе. Псевдо «друзья», преследующие цель кражи чужого имущества с использованием информационных технологий, утверждают,

что у них возникли проблемы и ухудшилось здоровье. Для этого мошенники ищут основную информацию о потенциальной жертве на ее страницах в социальных сетях [10].

5) Мошенничество с использованием популярности онлайн-игр. Мошенники рассылают жертвам SMS-сообщения, ложно информируя их о том, что они выиграли в играх, рекламируемых в социальных сетях. Некоторые пользователи верят этим сообщениям, регистрируются по вредоносной ссылке, указанной в SMS-сообщении, и вводят свои персональные данные. В результате мошенник получает его персональные данные и берет под контроль его банковскую карту.

6) Мошенничество с онлайн-кредитованием. В этом случае жертвам показывают рекламу, предлагающую кредиты или требующую от них ввода личной информации для предоставления онлайн-кредитов от лицензированных кредиторов или банков. Жертвы должны заплатить небольшую часть суммы кредита в качестве административного сбора, а как только деньги переводятся мошенникам, связь с ними обрывается [11].

7) Мошенничество с использованием сайтов знакомств в Интернете. Мошенники знакомятся с жертвами в Интернете, выдавая себя за привлекательных людей, а после завоевания их доверия ложно утверждают, что попали в беду или сложную ситуацию, и просят одолжить им деньги. После перевода денег мошенник удаляет свой профиль в сети и прекращает связь с жертвой. Мошенники представляются женщинами или мужчинами, вступают в беседу с жертвами и предлагают оказать сексуальные услуги. Для оказания интимной услуги требуются деньги авансом для установления взаимного доверия, и жертва переводит оговоренную сумму поставщику услуг. В этот момент мошеннику удается обманным путем получить деньги и отключиться.

8) Мошенничество от имени государственных органов. Мошенники устанавливают контакт от имени государственных органов и завоевывают их доверие, звоня гражданам, отправляя текстовые сообщения или размещая сообщения в социальных сетях. Они требуют уплаты налоговых задолженностей, штрафов или других платежей, а жертвы, поверившие в их обман, переводят средства, полагая, что сообщение исходит от правительства [12].

Стоит отметить, что количество киберпреступлений растет из года в год по сравнению с традиционными преступлениями. По данным Министерства внутренних дел Сингапура, за последние 5 лет количество киберпреступлений возросло на 450%, тогда как количество традиционных преступлений за этот же период сократилось на 21% [13]. Несмотря на то, что количество подобных преступлений в Сингапуре с каждым годом увеличивается, отмечено, что в результате использования современных механизмов и усиления профилактических мер по предупреждению преступлений, связанных с кибермошенничеством, удалось достичь ряда положительных результатов.

В частности, сформирована группа из сотрудников шести крупнейших банков страны и четырех операторов мобильной связи, которая базируется в здании Центра и тесно сотрудничает в борьбе с данным видом преступлений. Его основная задача — оперативное принятие мер по блокировке счетов, предоставление истории переводов и другой необходимой информации при поступлении жалобы на мошенничество с банковскими картами. В результате банковская карта подозреваемого обычно блокируется в течение 10–30 минут, максимум в течение суток [14].

Также во всех банковских системах внедрено программное обеспечение многофакторной аутентификации «IPIFICATION» [15]. С помощью данного программного продукта денежные переводы осуществляются только в том случае, если при совершении транзакции одновременно подтверждается информация о SIM-карте, сети, геолокации, роуминге и устройстве, привязанном к банковской карте. Если информация не совпадает, денежный перевод будет аннулирован. Особое внимание также уделено проведению профилактических информационных кампаний, направленных на предотвращение кибермошенничества среди населения, а также по всей стране реализована концепция «Цифровая оборона» [16].

В рамках концепции «Цифровая оборона» развернута комплексная информационная работа на основе «Четырех инициатив» по защите личности, общества и государства от киберпреступности и формированию «кибергигиены» у граждан. Примечательно, что за организацию и проведение мероприятий в рамках каждой инициативы отвечают все министерства и ведомства [17].

Кроме того, полиция Сингапура запустила кампанию «Осторожно, мошенничество!» в целях повышения осведомленности. Разработана платформа (scamalert.sg), с помощью которой граждане могут предупреждать общественность о видах мошенничества, их проявлениях и способах совершения хищений имущества с использованием информационных технологий. Для защиты населения от киберпреступности также было внедрено мобильное приложение «Scam Shield» [18]. Это мобильное приложение анализирует SMS-сообщения и телефонные звонки, отправленные с неизвестных номеров, на основе искусственного интеллекта, предупреждает своего пользователя о возможном мошенничестве и перенаправляет звонки с неизвестных номеров номера в черный список, который ведет полиция Сингапура. Он сравнивает номер с черным списком и блокирует звонящего, если номер находится в черном списке [19].

Все большую популярность приобретают трансграничная киберпреступность. Так, в апреле 2017 г. в Закона о кибербезопасности были внесены поправки, позволяющие полиции проводить расследования нескольких правонарушений, совершенных из-за границы, если считается, что такие правонарушения наносят или создают высокий риск серьезного вреда для Сингапура. С этими законодательными изменениями полиция теперь может инициировать расследования против киберпреступников, находящихся за границей, сотрудничая со своими иностранными коллегами для предоставления и обмена доказательствами таких случаев. Там, где это возможно, полиция будет работать над экстрадицией этих преступников в Сингапур и привлечением их к ответственности в сингапурских судах [20].

Из вышеизложенного следует, что Сингапур имеет собственный уникальный опыт борьбы с преступлениями, связанными с завладением чужим имуществом с использованием информационных технологий, и эффективно использует возможности современных технологий в этом направлении. На наш взгляд, внедрение в нашей стране передовых методов, используемых правительством Сингапура в борьбе с преступностью, будет способствовать повышению эффективности принимаемых в этом направлении мер.

Заключение. Во-первых, внедрение в деятельность банковских и платежных организаций, мобильных операторов Узбекистана программных продуктов («IPIIFICATION»), показавших положительные результаты в Сингапуре по раннему предупреждению случаев незаконного завладения электронными денежными средствами.

Во-вторых, установить практику проведения комплексных мероприятий по формированию у населения иммунитета (гигиены) против киберпреступности с привлечением широких слоев населения. Он ориентирован на полный охват всех слоев общества, включая жителей городов, учителей, студентов и воспитанников учебных заведений, работников предприятий и учреждений, пенсионеров, пожилых людей, неорганизованную молодежь, а также иностранцев, посещающих нашу страну. Данное мероприятие организуется два раза в год, с учетом периода обучения в учебных заведениях, в зимние (январь) и летние (июль) месяцы.

В-третьих, в целях своевременного предотвращения хищения денежных средств с банковских карт и перевода их на счета в офшорных зонах или других иностранных государствах, а также обеспечения их возврата владельцам следует создать постоянно действующую группу в составе ответственных представителей Центрального банка и платежных организаций (UzKARD, HUMO), данная группа будет препятствовать циркулированию украденных денег жертвы по различным счетам и их выводу за пределы страны, позволит в короткие сроки выявлять преступников и повысить уровень раскрываемости киберпреступлений.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. [https://review.uz/oz/post/o`zbekistonda-internet xizmatidan-foydalanuvchilar soni-272-milliondan-oshdi](https://review.uz/oz/post/o`zbekistonda-internet-xizmatidan-foydalanuvchilar-soni-272-milliondan-oshdi);
2. Интернетда содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси ва киберхавфсизликни таъминлашнинг долзарб масалалари. Республика илмий амалий конференция материаллари. Т., ИИВ Академияси, 2022 (Current issues of preventing offenses and ensuring cybersecurity on the Internet. Materials of the Republican Scientific and Practical Conference. Т., Academy of the Ministry of Internal Affairs, 2022).
3. Florian Hoppe, Aadarsh Baijal, Willy Chang, Sapna Chadna, and Fock Wai Hoong// e-Conomy SEA 2023, <https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2023/>, 01.04.2024.
4. <https://yuz.uz/ru/news/> Узбекистан и Сингапур укрепляют сотрудничество в сфере общественной безопасности и борб с киберпреступностью (Uzbekistan and Singapore are strengthening cooperation in the field of security and combating cybercrime.).
5. “Perception of Residents in Regional Cities on Singapore’s Crime Situation, Law and Safety”. Сингапур Ички ишлар вазирлиги (МНА) 19.10.2022. URL: <https://www.mha.gov.sg/publications>.
6. Cyber Security Agency of Singapore (CSA). URL: [https://www.csa.gov.sg/Explore/who we are](https://www.csa.gov.sg/Explore/who-we-are).
7. National Cyber Security Masterplan 2018, July 2013, <https://www.ida.gov.sg/~media/Files/Programmes%20and%20Partnership/Initiatives/2014/ncsm2018/NationalCyberSecurityMasterplan%202018.pdf>.
8. Cybersecurity/Act/CSA.URL:<https://www.csa.gov.sg/legislation/Cybersecurity-Act>.
9. ASEAN Cybersecurity Cooperation Paper 2021-2025 / ASEAN. URL: https://asean.org/wpcontent/uploads/2022/02/01-ASEAN-Cybersecurity-Cooperation-Paper-2021-2025_final-23-0122.pdf.
10. CSA. // <https://www.csa.gov.sg/News-Events/speeches/2023/opening-address-by-mrsjosephine-teo-mci-at-the-8th-amcc-on-18-october-2023>.
11. CSA. URL: <https://www.csa.gov.sg/News-Events/Press-Releases/asean-singaporecybersecurity-centre-of-excellence>.
12. “Рақамли мудофаа орқали Киберхавфсизликни мустаҳкамлаш. Алберт Куо. “Singapore Business Review” интернет нашри. (“Strengthening Cybersecurity through Digital Defense. Albert Kuo. Singapore Business Review online publication.) [https://sbr.com.sg/information-technology/commentary/strengthening cybersecurity-through digital-defence](https://sbr.com.sg/information-technology/commentary/strengthening-cybersecurity-through-digital-defence).
13. <https://www.zdnet.com/article/singapore-to-set-up-digital-intelligence-unit-as-cyber-threats-intensify/>.
14. Bobro D. Methodological aspects of critical infrastructure protection // Research/Gate.URL:https://www.researchgate.net/publication/322715607_The_National_Institute_for_Strategic_Studies_methodological_aspects_of_critical_infrastructure_protection.
15. Scam Alert Singapore // <https://www.scamalert.sg> (дата обращения: 19.03.2020).
16. [https://sbr.com.sg/information-technology/commentary/strengthening cybersecurity through digital defense](https://sbr.com.sg/information-technology/commentary/strengthening-cybersecurity-through-digital-defense).
17. Fact Sheet: Digital Defence. <https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2019>.
18. [https://www.tadviser.ru/index.php\(DIS\)](https://www.tadviser.ru/index.php(DIS)).
19. Singapore Digital Intelligence Service (DIS) // URL:<https://www.tadviser.ru/index.php>.
20. Законодательство о киберпреступлениях в зарубежных странах (Legislation on cybercrimes in foreign countries) // <https://ria.ru/20130809/955198703.html>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000